

АЛТЕЙ И ЕГО ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА В МЕДИЦИНЕ

Нарзуллаева Мехрангиз Азизхоновна

Самаркандский государственный медицинский университет. Ассистент
кафедры организации фармацевтического дела

АННОТАЦИЯ

Алтей Армянский - *Althaea armeniaca* Ten. Описание растения:

Многолетнее травянистое растение семейства Мальвовые. Стебель прямостоячий, простой или редкий ветвистый, мягко-звездчато-волосистый, высотой 70-150 см. Питание. Применяется как вспомогательное средство при заболеваниях токсикоинфекциях гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, энтероколит, и дизентерии. При острых желудочно-кишечных заболеваниях, особенно при заболеваниях с диареей, Слизистая настойка, содержащая большое количество крахмала, не только целебна, но он также используется в качестве средства питания.

Ключевые слова: корень шафран, настойка, бронхит, пневмония.

ALTHAEA ARMENIACA TEN AND ITS USEFUL PROPERTIES IN MEDICINE

Abstract

Foxglove *Althaea armeniaca* Ten. (Altey Armenian) Description of the plant: a perennial herb belonging to the Malvaceae family. The stem is erect, simple or sparsely branched, soft star hair, height 70-150 cm. Foxgloveroot is used as an adjuvant for esophagitis, gastritis, gastric ulcer and duodenal ulcer, enterocolitis, food toxicoinfections and dysentery. In acute gastro-intestinal diseases, especially in diseases accompanied by diarrhea, the mucilaginous tincture containing a large amount of starch is used not only as a medicine, but also as a food.

Key words: cauliflower root, tincture, bronchitis, pneumonia

Листья яйцевидные, нижняя часть обычно треугольно-сердцевидная, край неравномерно-колокольчато-зубчатый, иногда с немногочисленными 3-5 лопастями, плотный мягкий опушенные, серо-зеленые, полосатые, верхние листья короткополосчатые. Цветы находятся в пазухах листьев располагается пучками, с очень короткими цветками, густыми мягкими волосками.

Фармакологические свойства:

Алтей противовоспалительное, отхаркивающее, имеет отхаркивающее и, противо кашлевое свойства. Лечебные свойства алтея этот слой слизистых оболочек защищает от вредных факторов (холодный или сухой воздух; нарушение пищевых ингредиентов эффект, подсушивание) выводит токсины со слизистой оболочки. Кроме того, мукополисахаридный комплекс микробные, вирусные и токсические вещества, выделяемые поврежденными эпителиальными клетками адсорбирует продукты, теряет активность, выводит токсины со слизистой оболочкой предотвращает взаимную связь.

Под таким слизистым слоем снижается активность воспалительного процесса, он плотный клетки и корочки размягчаются, эрозии и ранки заживают быстрее. Препараты алтей обладают муколитическими свойствами. Лекарственные препараты: корень алтея в виде настойки на холодной воде, сухой экстракт, сироп, противокашлевое используется как комплект. Отделено от надземной части лекарственного растения сафлор Из полученной смеси углеводов получают препарат «Мукалтин». Лекарственное использование: Корень армянского шафрана - лечебный шафран похож на корень, но отличается тем, что в местах излома более волокнистый.

Алтей при заболеваниях органов дыхания и пищеварения используется как противовоспалительное и обволакивающее средство. Настойку алтея принимают внутрь, воспаление дыхательных путей и горла при отхождении мокроты при заболеваниях, тонзиллитах, трахеитах, стоматитах, гингивитах, глосситах горло полоскают настойкой при болезнях. Препараты алтей от кашля уменьшает острый и хронический бронхит, пневмонию, бронхоэктазы, туберкулез. В рентгенологической практике для определения рельефа слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта к экстракту корня алтея для добавляю порошок бария. Настойка календулы для нормализации состояния при экземе, псориазе, нейродермите, дерматите предписано для Наружно настоем корня цветка пропитывают марлю, используется как смягчающее средство.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений. – М.: ГУГК, 1983. – 340 с. Биологические особенности и распространение перспективных лекарственных растений //Под редакцией Т.А.Адылова. – Ташкент: Фан, 1981. – 158 с.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

2. Гаммерман А.Ф., Кадаев Г.Н., Янценко-Хмелевич А.А. Лекарственные растения (растения-целители). – М.: Высшая школа, 1984. – 400 с.
3. Растительные лекарственные средства Абу Али ибн Сино (Авиценны). Справочник // Под редакцией Ш.Б.Иргашева. – Ташкент: Абу Али ибн Сино, 2003. – 457 с.
4. Azizxonovna N. M. GULXAYRI OSIMLIGINING DORIVOR XUSUSIYATLARI //Journal of Universal Science Research. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 769-772.
5. Nabieva, F. S., Narzullayeva, M. A., & Bo'Riyev, M. (2022). YUQUMLI KASALLIKLARNI TASHXISLASHDA IMMUNOFERMENT TAHLILINING ANAMIYATI. *Research Focus*, 1(4), 161-164.
6. Azizkhonovna N. M., Madullaevich I. O. Uses of sea buckthorn and its beneficial properties in medicine //Eurasian Medical Research Periodical. – 2023. – Т. 19. – С. 57-59.
7. Нарзуллаева М. и др. ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ ОБЛЕПИХА И ЕГО ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА В МЕДИЦИНЕ //Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 68-70.
8. Sobirjonovna B. N. et al. CHAKANDA O'SIMLIGIGA ZAMONAVIY QARASHLAR //journal of innovations in scientific and educational research. – 2023. – Т. 6. – №. 2. – С. 209-211.
9. Куракбаевна, Т. С. (2023). ОСОБЕННОСТИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ В ХРОНИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЯХ САХАРНОГО ДИАБЕТА. *Scientific Impulse*, 1(7), 87–91. Retrieved from <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/5577>
10. Kudratova Zebo Erkinovna, & Tuychiyeva Saboxat Kurakbayeana. (2023). THE OPPORTUNITIES OF SIMULATION TRAINING AT THE MEDICAL UNIVERSITY. *Open Access Repository*, 4(2), 98–101.
11. 4.Sobirjonovna B. N., Kurakbaevna T. S. Clinical dynamics of chronic nephritic syndrome in children //Eurasian Medical Research Periodical. – 2023. – Т. 19. – С. 53-56
12. Туйчиева С. К., Бобобекова З., Эгамбердиева Х. ПРИМЕНЕНИЯ ШИПОВНИКА КАК ПРИРОДНОГО АНТИОКСИДАНТА //JOURNAL OF

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH. – 2023. – T. 6. – №. 2. – C. 212-214.

13. Tuychieva Sabohat Quraqboevna. (2023). BOLALARDA SURUNKALI NEFRITIK SINDROM HAQIDA ZAMONAVIY QARASHLAR. JOURNAL OF UNIVERSAL SCIENCE RESEARCH, 1(6), 773–777.

13. OltiboyevaMavsumaG'ulomqizi. (2023). Biologik faol moddalarning foydasi va zarari. JOURNAL OF UNIVERSAL SCIENCE RESEARCH, 1(6), 764-768. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8061555>

14. SALVIA O'SIMLIGINING XUSUSIYATLARI. JF Alikovna, AA Shukrullayevich JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH 6 (2), 217-218

15. Hypotensive properties of the plant salvia submutica AM Gulyamovna, AS Sadriddinovna Eurasian Medical Research Periodical 19, 51-52

16. The relevance of the meaning of plantain in folk medicine AS Sadriddinovna, AM Gulyamovna Eurasian Medical Research Periodical 19, 49-50 2023

17. MEDICINAL PROPERTIES OF SEA BUCKTHORN (HippophaeRhamnoides L.) OIL PLANT O Mavsuma Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence 2 (3), 1-3

